

MAQOLLARNING SEMANTIK TABIATI

Nasiba Jumayevna Yarashova

Navoiy innovatsiyalar universiteti kafedrası professori v.b., f.f.d. (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082982>

Annotatsiya: Har bir millatning boy ma'naviy merosining ajralmas bir bo'lagi sifatida yashab kelayotgan paremiologik birliklar, ya'ni maqol, matal va iboralarni o'rganish, ularda aks etgan xalq hayotini, insoniy tuyg'ular tasvirini ko'rsatish doimo muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada S.Ayniy asarida qo'llanilgan maqollarning madaniyatimizda tutgan o'rnini aniqlash, lingvomadaniy jihatdan o'rganish, semantik jihatdan tasniflash masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: paremiologik birliklar, maqol, matal, ibora, sema, semema.

Hikmatli so'zlar, maqollar biz uchun asrlarning sadosi, uzoq o'tmish bilan hamnafaslik hissini uyg'otuvchi mangu chaqiriq, zamonlararo ko'prikdir. Hikmatli so'zlar, maqollar – noma'lum shoirlarning yurak satrlari, xalq iste'dodining masofa bilmas shu'lalari¹. Badiiy asarlar mazmunan va shaklan jihatdan mutanosib bo'lsagina, yetuk asar darajasiga chiqa oladi. Paremiologik birliklar barcha tillarda individual o'rganilgan va hali ham tadqiq etilayotgan hodisadir.

Olim N.M.Shansky frazeologizmlarni to'rt turga bo'lib o'rganadi:

1. Frazeologik chatishmalar;
2. Frazeologik butunliklar;
3. Frazeologik qo'shilmalar;
4. Frazeologik iboralar².

Maqollar – bu xalqning donoligini, millatning ruhini, uning madaniyatini ko'rsatadigan xalq og'zaki ijodining gavharidir. Maqollarni, xususan, xalq ijodiyotini o'rganish, tadqiq qilish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hatto maqollar bilan, ularni asarlarda qo'llanishi bilan tilimizda ham tarjima ishlari ham olib boriladi. Sh.Rahmatullayev, Y.Pinxasov, Q.Samadov, Sh.Shoahmedov, X.Abdurahmonov, M.Sadriddinovalarning ishlari, shuningdek, G'aybulla as-Salomning 1966-yil nashr etilgan "Til va tarjima", 1961-yilgi "Maqola va idiomalar tarjimasini" ishlari ahamiyatga molikdir. O'zbek tilshunosligida xalq maqollarining to'laqonli sinonimik lug'ati esa B.Jo'rayeva tomonidan tuzilgan.

"Xalq maqoli har bir kishi amal qilishi lozim bo'lgan o'ziga xos axloqiy hodisalar kodeksidir"³.

Maqollar orqali matn mazmuni anglashiladi. Asarlarda turli xil voqea- hodisalar, turli xil shaxslar obrazining tasvirini berishda, voqealarni to'ldirib kelishda eng maqbul usul maqollarning qo'llanilishidir. Ayniy har bir asarida maqollardan unumli foydalanadi. "Doxunda" asarida quyidagi maqollarni qo'llanilganiga guvoh bo'ldik:

"Boshqalar ham xizmatkoringiz, non-u tuzingiz bilan tarbiya topmoqdalar, ulara ham ba`zan ish buyuring!" deganimda, u kishi "Alimardon dunyoda ikta emas. **Har bir echki xirmon yancha olsa, ho'kiz kerak bo'lmay qolardi**" deb, mening uddaburonligimga ishora qildirlar. (27-bet)

Azimshox xo'jayin va Alimardon yasovul o'rtasidagi suhbatda Bek tomonidan aytilgan bu gapning qistirib o'tilishida, Bekning boshqa yasovullari ko'p bo'lsa-da, Alimardonga ko'proq

¹ Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. – Toshkent, 1990. 5-bet.

² Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. 1963.

³ Пословицы и поговорки народов Востока. – Москва, 1961. – Б. 13.

suyanadi, chunki u o'z ishini ustasi bo'lib, vazifasini maromiga yetkazib bajarar edi. Majozga asoslangan bu maqolda xirmon yanchishni faqat ho'kiz kuchli bo'lgani sabab (!) yancha oladi, echkning qo'lidan kelmaydi. Agar echki ham qila olganda ho'kiz nima kerak, uning ho'kizligi (kuchliligiga nisbat berilyapti) qayerda qolardi deyilishi "Doxunda"dagi aynan o'sha vaziyatga Alimardon yasovul qarashi bo'yicha qolipdek mos tushgan.

"Tuya qancha katta bo'lsa, yag'iri ham shuncha katta" deganlar, – dedi xo'jayin, – somonim ko'p bo'lsa molim ham ko'p. Bir hovuch somonni hisobga olmasam buncha molni qanday boqaman. Menga xirmon boshidan ikki qop somon keltirib bergandek gapirasan-a! (22-bet)

Bu o'rinda ish yoki boshqa nimadir qanchalik katta yoki ko'p bo'lsa, uni muammosi ham shuncha katta bo'lishi nazarda tutilyapti. Maqol aynan qo'llangan vaziyat bilan muqoyasa qiladigan bo'lsak, mol qancha ko'p bo'lsa, unga ketadigan xarajat, yemish ham anchayin bo'ladi; tuya qanchalik katta bo'lsa, karvonda anchayin tosh bosadi, ammo keyin uni yag'iri ham bisyor bo'ladi.

Ikki botmon berib, to'rt botmon olayotirsiz. Biroz kam kelsa ham zarar ko'maysiz! – dedi dehqonlardan biri. – **"Hisoblasang qilni qirq bo'l, bag'ishlasang qing'ir bo'lma!"** deganlar, – dedi xo'jayin. Men senlarga in'om qilmoqchi bo'lsam, o'z vaqtida, o'z joyida bo'ladi. Hozir hisobni puxta qilish kerak. (22-bet)

"Hisobli do'st ayrilmas" maqoli yuqoridagi maqolning birinchi qismiga mos kelsa, saxiylik haqidagi hikmatli so'zlar ikkinchi qismini to'ldirib keladi. Hisob-kitob bilan bo'lgan kelishuv ikki tomonni ham rozi qiladi, biroq saxiylik, xayr-sadaqa haqida gap ketganda chin yurakdan bag'ishlash haqidagi fikr uqtirilmoqda.

Jonim bilan, ha qanday xizmatigingiz bo'lsa, ko'nglingizdagidek qilib bajarib berishga va'da beraman, sizning duoyingiz g'animat, – dedi "muhabbat ulushi"ni eshitgan Alimardonbek. **"Quruq nafas naydan sado chiqarmaydi"** deydilar. Men ham "duoiyi obdor" qilaman. (30-bet)

Bu jumla hozirgi kunda ko'p qo'llaniladigan "Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi" maqolining semasi sifatida qo'llanilmoqda. Xalq orasida "Quruq qoshiq og'iz yirtar" tarzida uchratishimiz mumkin.

"Agar kasal sog'ayadigan bo'lsa, tabib o'zi kelib qoladi" deydilar. Darvozli mashhur Sultonxon eshon bu kecha qishlog'imizga Hojiyoqubbekning hovlisiga mehmon bo'lib kelgan. Buning o'zi kasalning sog'ayish alomatidir. Men hozir borib, shu kishini olib kelib o'qitaman, sog'ayib ketadi. (36-bet)

Ushbu maqolda o'z muammoviy tuguni yechilayotgan voqeaga boshqa kimdir shunchaki qo'l uchida kelib aralashib va xuddi o'sha shaxs yoki omil sabab(!) hal bo'lib ketgandek bo'lishi kabi hayotiy hodisa tasvirlangan.

G'aflat uyqusida qolibman, kelganingizni ham bilmabman. Aybga buyurmaysiz, – deb uzr so'radi. – Zarari yo'q! **Tush uyqusi – qush uyqusi** deganlar azizlar. Bu har kimga ham nasib bo'lavermaydi. Bunday uyqu xudoning yaxshi ko'rgan bandalariga, qushday begunoh odamlarga nasib qiladi. (26-bet)

Agar ho'kizlardan birini nazr qilmoqchi bo'lsang mayli, o'zim olib boraman. Lekin b u kecha eshon hazratlarini olib borish mumkin emas, chunki yurtning ulamo va fuzalolari u kishining ziyoratlariga kelgan, hozir o'shalar bilan suhbatdalar. Erta ishroq namozidan keyin olib borishga va'da beraman, – deb uni jo'natdi. Darvozaxonaning bir burchagida turib, bu

suhbatni eshitayotgan boyning qaroli – Zufar **“echkiga jon qayg’usi, qassobga yog’ qayg’usi”** deb qo’ydi o’z-o’ziga.(41-bet)

Bu maqolning dublet shakli “Echkiga jon qayg’usi, qassobga mol qayg’usi” bo’lib, ikkisi ham bir ma’noni beradi. Har kim o’z foydasini o’ylab ish ko’rishi haqidagi bu maqol kontesktidagi “Agar kasal sog’ayadigan bo’lsa, tabib o’zi kelib qoladi” maqolining mantiqiy yaqinlikdagi o’xshashi desak xato bo’maydi.

Buni jin chalibdi. Vaqti o’tibdi. Kechaning o’zida menga xabar berishing kerak edi. Vaqtida kelib jinlarni bog’lardim, – dedi va uy egasini umidvor qilish niyatida: – hozir ham vaqti, kuchimiz yetguncha harakat qilamiz. Ajab emaski omon qolsa, **“To resha dar obast umedi samarast (Daraxt ildizi suvda ekan, mevadan umid bor.)”** deganlar...(42-bet)

Umidni uzmaslik, kishining bir ishni kelajagiga etimot, ertasiga ishonch ma’nosi bilan sug’orilgan bu maqol asar davomida berilgan “Toki yomon kunni o’ylamasang, yaxshi kun kelmaydi” bilan pobastadir.

Balli! – dedi boy, – o’yla, bitta-yarimta bilan maslahatlashib ham ko’r! **“Maslahat bilan bichilgan to’n qisqa kelmaydi”** deganlar. Xotin-bolangni och qoldirib zoriqtirib yurma. Yeydigan nonlaring bo’lmasa darrov kelib bug’doy so’ra. (50-bet)

“Maslahatli osh tarqamaydi”, “Maslahat bilan bichilgan to’n qisqa kelmaydi”, shuningdek, shu maqolga uzviy bog’liq bo’lgan “Yetti o’lchab bir kes” maqollarida har bir amalni maslahatlashgan holda puxta o’ylab bajarish lozimligi uqtiriladi. Xalq orasida “Maslahatli bilan bichilgan to’n kalta kelmaydi” tarzida ham uchratish mumkin.

Chunki boyning keyingi gaplaridan o’sha bir qop bug’doyni ham xatsiz-garovsiz bermasligini payqagan edi. Bola nonsiz chidayolmaydi. Shuning uchun, **“bolta kelguncha, kunda tinch turadi”** degan maqolni eslab: “bugunni ko’ray, ertaga nima bo’ladi, ertaga ko’rarman” deb xat berishga rozi bo’ldi. (54-bet)

Maqolda har bir amal o’z vaqtida bo’lishiga ishora qilinadi. Kundani bolta chopadi, to chopilmaguncha shundoq holda turaverishi misol qilingan. Maqolni “bir gap bo’lar” tarzida tushunish ham mumkin. Xalq orasida esa “Bolta kelguncha kunda kutib turadi” shaklida uchratamiz.

To’g’ri to’y ham qarz. Lekin fursatlik qarz. Bir ikki yil kechiksa ham zarar qilmaydi, **“kech bo’lsa bo’lsin, kuch bo’lmasin”**. (55-bet)

“Hechdan ko’ra kech” jumlasini yuqoridagi maqolimizning qisman bo’lsa-da sinonimi bo’lib, bir ish kech bo’lsa ham xayrli bo’lsin, yaxshilik bilan bo’lsin, toki kuch, qistov, og’irlik bilan emas, kishi xohishiga ko’ra yaxshilikka bo’lishi ko’zda tutilyapti. Har bir adib o’z asarining badiiy ahamiyatini oshirish uchun albatta emotsional birliklarni qo’llashi tabiiy hol.

Sadriddin Ayniyning “Doxunda” asarida qo’llanilgan maqollar kishilarning, ayniqsa, yosh avlod kamolotida muhim ahamiyatga egadir. Asarda ishlatilgan maqollar yoshlarning tafakkur tarzini kengaytiradi, ularni to’g’riso’z, rostgo’y, mehnatsevar, mard, jasur, sabotli va matonatli bo’lishiga o’rgatadi, ulug’ insoniy fazilatlarini kamol topishida tayanch vazifasini o’taydi.

Refences:

1. Shomaqsudov Sh., Shoraxmedov Sh. Ma’nolar maxzani . – Toshkent, 2001.
2. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Нега шундай деймиз?. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ф.Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988.
3. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Ҳикматнома. – Тошкент, 1990.

4. Madayev O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010.
5. Sadriddin Ayniy. Doxunda. Asarlar. Sakkiz tomlik. Ikkinchi tom. – Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1965.

INNOVATIVE
ACADEMY